

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

L'ECONOMIA DEL MARE NELLA REGIONE MOLISE

A cura di:

Cecchia L., Ciliberti D., de Francesco M.C., Stanisci A., Tomeo N., Carranza M.L.

Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli studi del Molise

86039 Termoli (CB)

e-mail: lucia.cecchia@unimol.it

Citazione consigliata: Cecchia L., Ciliberti D., de Francesco M.C., Stanisci A., Tomeo N., Carranza M.L. 2022. L'economia del mare nella regione Molise. Università del Molise, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Termoli (CB).

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

Con il termine “Blue Economy” l’Unione Europea intende riferirsi a tutte quelle attività economiche settoriali e intersettoriali connesse agli oceani, ai mari e alle coste ovvero alle attività marittime tradizionali e a tutta quella serie di attività che utilizzano prodotti e servizi legati al mare come la trasformazione di prodotti ittici, la biotecnologia, la costruzione e la riparazione navale, le attività portuali, la tecnologia e le apparecchiature, i servizi digitali, etc. (INFOMARE 2022).

Secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto elaborato dalla Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea e dal Centro comune di ricerca sul tema della “Blue Economy”, i settori blu dell’Unione Europea contribuiscono in modo significativo alla nostra economia e soprattutto a quella delle regioni costiere. Basti pensare che i soli settori tradizionali legati all’economia del mare occupano circa 4,45 milioni di persone, generano un fatturato di circa 667,2 miliardi di euro e un valore aggiunto lordo di 183,9 miliardi di euro (European Commission 2022). In un mondo in cui l’inquinamento, la pesca eccessiva e la distruzione degli habitat, insieme agli effetti della crisi climatica, minacciano la ricca biodiversità marina, occorre intervenire tempestivamente e sviluppare un’economia sostenibile in cui la protezione dell’ambiente e le attività economiche vadano di pari passo (European Commission 2021).

Inoltre, come sottolinea il Vicepresidente esecutivo per il *Green Deal*, Frans Timmermans, oceani e mari in salute sono una precondizione indispensabile per lo sviluppo di una blue economy sostenibile.

Il seguente studio è stato svolto nell’ambito del progetto Interreg– IPA CBC Smart Adria Blue Growth che ha visto impegnati Italia, Albania e Montenegro, ed in particolare Enti Locali, PMI, Società Civile ed Enti di Ricerca, come l’Università degli Studi del Molise, che ha fornito il suo contributo in qualità di consulente esterno tecnico-scientifico della Regione Molise. Obiettivo principale del progetto è stato quello di accrescere le conoscenze e le strategie di lungo termine per favorire uno sviluppo sostenibile nell’ambito della *Blue Economy* attraverso una collaborazione multilivello. Come azione pilota in Molise si sta puntando ad un’iniziativa che mira alla riduzione dell’uso della plastica monouso nella filiera che va “dal mare alla tavola”, promuovendo una sinergia tra gli stakeholder pubblici e privati legati al mondo della pesca, dell’acquacoltura, della ristorazione e delle attività turistiche costiere.

L'economia del mare in Molise

Con i suoi 36 km di costa e con una estensione territoriale di circa 4.461 km², il Molise è una delle più piccole regioni italiane. Circa il 17% dell'intera popolazione regionale (291.881 abitanti¹) si concentra nei quattro comuni costieri di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia (≈50.000 abitanti), nel tratto di costa compreso tra il fiume Trigno e la foce del torrente Saccione, lungo il versante adriatico. La costa bassa, con la presenza di piccole pianure alluvionali costiere e cordoni dunali, si interrompe solo all'altezza del piccolo promontorio roccioso di Termoli e lungo il versante di Petacciato (Aucelli et al., 2004). Qui le dune ospitano una grande varietà di comunità animali e vegetali che spaziano dalla vegetazione pioniera delle prime dune embrionali a quella delle dune consolidate, alla macchia mediterranea sulle dune fisse verso terra (Stanisci et al., 2014). Allo stesso modo, l'area marina costiera e i fondali marini ospitano buoni livelli di biodiversità (<https://www.inaturalist.org/projects/wild-coast-cascade>). L'elevato valore naturalistico delle coste molisane è testimoniato dalla presenza di 3 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) facenti parte della rete Natura 2000 (Direttiva Europea 92/43/CEE), che coprono il 45% del litorale (Stanisci e Carranza, 2008). Le ZSC sono: IT7228221 "Foce Trigno - Marina di Petacciato", IT7222216 "Foce Biferno - Litorale di Campomarino", IT7222217 "Foce Saccione - Bonifica Ramitelli". Tali aree forniscono diversi benefici, essenziali alla società e alle comunità locali (Drius et al., 2019) ovvero "servizi ecosistemici" (SE) che possono avere un valore di mercato chiaramente riconosciuto, come i "servizi culturali" (ad esempio ricreazione e turismo), la prevenzione dell'erosione, la protezione dal vento e dall'aerosol delle aree agricole interne, la regolazione del clima su scala locale e globale, nonché la fornitura di risorse demersali e il supporto all'acquacoltura (Drius et al., 2016). Inoltre, le zone costiere come area di transizione tra il regno terrestre e marino, forniscono assemblaggi di habitat unici a causa di un forte gradiente ambientale, che supporta una fauna e una flora altamente specializzate che condividono relativamente poche specie con altri ecosistemi. Nonostante questo, le zone costiere sono tra gli ecosistemi più minacciati del Mediterraneo. Le attività umane non sostenibili nelle aree litoranee europee sono state intensificate nel corso del XX

¹ Popolazione residente al 30 settembre 2021. Dati Istat.

secolo e gli ecosistemi costieri hanno subito una drastica riduzione sia dell'estensione che della qualità ecologica. Diversi sono i potenziali pericoli che minacciano gli ecosistemi costieri su tutta la costa adriatica – e in Molise in particolare –, principalmente a causa dell'erosione della costa, dell'espansione urbana, dell'inquinamento, dell'estrazione e gestione non sostenibile delle risorse naturali, dell'invasione di specie esotiche e cambiamenti climatici (Frattaroli et al., 2007; Prisco et al., 2021; Roskopf et al., 2018; Carranza et al., 2018; de Francesco et al., 2019; Di Febraro et al., 2021; Tozzi et al., 2021).

Nella regione Molise, in particolare, caratterizzata da una così ricca varietà di risorse naturali e culturali costiere (Meini, 2012), la sfida del *Green Deal* trova una posizione privilegiata con un grande potenziale per raggiungere ottimi obiettivi di crescita blu sostenibile. Il Molise, infatti, è una regione dalle grandi potenzialità naturali e culturali che devono essere valorizzate (Checchia, 2009; Magnaghi, 2019) soprattutto nei settori legati all'economia blu ovvero in tutti quei settori economici legati alle risorse costiere, dalla pesca all'acquacoltura, dal turismo costiero alle fonti energetiche marine rinnovabili, dalla cantieristica navale alla tutela dell'ambiente. Ma quante sono le aziende che operano nel macrosettore dell'economia blu in Molise? Per poter rispondere a questo interrogativo sono stati individuati 11 macrosettori ulteriormente suddivisi in 42 sotto settori raggruppati in base ai rispettivi codici ATECO (cfr. Tab. 1). L'elenco è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sulle opportunità di Crescita Blu per una crescita sostenibile marina e marittima (comunicazione CE n. 494 del 13 settembre 2012), e si compone di sei settori "tradizionali" (*core sectors*) nei quali rientrano l'acquacoltura, la costruzione e la riparazione navale, l'estrazione offshore di petrolio e gas, la pesca, la protezione costiera e il trasporto marittimo, e di cinque settori "innovativi" (*non-core sectors*) nei quali rientrano invece le biotecnologie, le energie rinnovabili, le risorse minerarie, il turismo e i servizi pubblici (si vedano per i dettagli la Comunicazione CE n. 494 del 13 settembre 2012 e la relazione del IX Rapporto sull'Economia del Mare promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, 2021).

Di seguito, descriviamo brevemente i principali settori considerati:

Acquacoltura: si riferisce all'allevamento in acqua dolce o salata di organismi acquatici quali pesci, crostacei, molluschi, alghe;

Costruzione e riparazione navale: si riferisce alla costruzione di navi e imbarcazioni, alla costruzione

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

di strutture galleggianti, imbarcazioni da diporto e sportive, alla riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni e alla distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di navi;

Pesca: oltre all'attività di cattura, tale settore include anche le attività legate alla trasformazione e alla conservazione di pesci, crostacei e molluschi; la produzione di prodotti alimentari derivati; la produzione di corde, spago e reti nonché il commercio all'ingrosso e al dettaglio di alimenti derivati, compresi pesci, crostacei e molluschi;

Protezione delle coste: si riferisce alle attività legate al contenimento degli effetti dell'erosione, alla tutela delle aree dunali e dei fondali con praterie sommerse, alle riserve naturali costiere, nonché ai vivai dove vengono propagate specie vegetali utili ad azioni di ripristino ambientale e di rimboschimento dei boschi litoranei e alla relativa catena di mercato;

Trasporto Marittimo: si riferisce a tutte le attività di trasporto (compreso il noleggio e il leasing di attrezzature) per via marittima di merci e persone unitamente alle relative attività assicurative e di intermediazione degli stessi servizi di trasporto e logistica;

La ricerca, la regolamentazione e la protezione dell'ambiente comprendono le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali marine più in generale, insieme alle attività di regolamentazione per la protezione dell'ambiente e nel campo dei trasporti e delle comunicazioni nonché le attività legate alla formazione (scuole nautiche, ecc.);

Per concludere, nella filiera del *Turismo Costiero* sono compresi i servizi di alloggio e ristorazione con tutte le attività ad essi collegati (hotel, resort, località balneari, ecc.), ma anche le imprese sportive e ricreative, le attività turistiche legate allo sport e all'intrattenimento, i tour operator, le guide turistiche, i parchi a tema, le località balneari e le altre aree legate all'intrattenimento turistico (discoteche, sale da ballo, ecc.) (Camera di Commercio di Latina, 2019).

Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio del Molise (Tab. 1), nel 2021 le aziende attive nei settori dell'economia blu in Molise sono state 938, pari al 2,7% di tutte le aziende attive sul territorio regionale. Tra queste, 218 sono attive nei settori tradizionali legati al mare.

Tab. 1: Economia del mare in Molise. Aziende e numero addetti suddivisi in base ai codici ATECO (su dati forniti dalla Camera di Commercio del Molise, anno 2021). I settori tradizionali sono evidenziati in azzurro.

MACROSETTORI	Sottosettori suddivisi in base ai Codici ATECO	Unità locali	N. addetti
Acquacoltura	03.2 Acquacoltura	8	10
Costruzione e riparazione navale	30.11 Costruzione di navi e strutture galleggianti	3	19
	30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	2	38
	33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (escluso iloro motori).	5	11
Petrolio e gas offshore	19.20 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	3	8
Pesca	03.1 Pesca	64	204
	10.2 Lavorazione e conservazione di pesci, crostacei e molluschi	2	10
	10.9 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	2	39
	13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	1	1
	46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusipesci, crostacei e molluschi	54	112
	47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati	55	74
Protezione delle coste	91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	1	1
Trasporti marittimi	50 Trasporto di merci per via d'acqua interne	1	2
	50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	4	29
	52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vied'acqua	10	57
	77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	3	5
Biotecnologie	72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dellebiotecnologie	7	18
	72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	23	23
Energia rinnovabile	35.11 Produzione di energia elettrica	52	39
	24.4 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari	4	96
	24.5 Fonderie	2	22

MACROSETTORI	Sottosettori suddivisi in base ai Codici ATECO	Unità locali	N. addetti
Risorse minerali	08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla	12	101
Turismo costiero*	47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati	9	16
	47.8 Commercio al dettaglio ambulante	51	66
	55.10 Alberghi e strutture simili	21	113
	55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	45	70
	55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	10	58
	56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile	190	705
	68 Attività immobiliari	89	108
	74.2 Attività fotografiche	10	11
	77.11 Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri	12	11
	77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	4	1
	79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	17	39
	81.30 Cura e manutenzione del paesaggio	12	27
	93.29 Altre attività ricreative e di divertimento	62	315
Servizi	36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	2	62
	37 Gestione delle reti fognarie	7	40
	42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità	20	131
	42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile	30	133
	52.10 Magazzinaggio e custodia	10	77
	82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	18	154
	85.53 Scuole nautiche	1	3
Totale core sectors		218	620
Totale (core + non-core sectors)		938	3059

* I dati si riferiscono solo alle aziende ricadenti nei quattro comuni costieri della Regione Molise (Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino) e riguardano esclusivamente le aziende che svolgono come attività principale quella indicata dal codice Ateco e che hanno la propria sede legale in Molise.

Il macrosettore con il maggior numero di aziende (Tab. 2) è quello del turismo costiero con il 56,7%, seguito da quello Pesca con il 19,0% e dei Servizi con il 9,4%.

Tab. 2: Numero e percentuale di aziende raggruppate per macrosettori, ordinate in base al loro contributo all'economia del mare (secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio del Molise, anno 2021).

Macrosettore	Aziende attive	Percentuale sul totale
Turismo costiero*	532	56,7%
Pesca	178	19,0%
Energia rinnovabile*	52	5,5%
Servizi*	88	9,4%
Biotechologia*	30	3,2%
Costruzione navale e riparazione navale	10	1,1%
Trasporti marittimi	18	1,9%
Acquacoltura	8	0,9%
Risorse minerali*	18	1,9%
Estrazione off-shore di petrolio e gas	3	0,3%
Protezione delle coste	1	0,1%
Totale	938	100,0%

*Non-core-sectors. Core sectors

Su un totale di circa 3030 unità lavorative, 620 sono impiegate nei settori da noi qui considerati come tradizionali. La maggior parte delle aziende e degli addetti (circa il 50%) operano nell'ambito del turismo costiero (Tab. 3), seguito dalla pesca (14,4%) e dai servizi (19,6%). Il settore dell'acquacoltura, che attualmente rappresenta un piccolo settore dell'economia del mare (0,9% delle aziende e 0,3% degli addetti), se attentamente studiato e pianificato, potrebbe avere un buon potenziale di crescita e dare un contributo sostanziale alle nostre forniture ittiche (MIPAAF, 2014; Kobayashi et al., 2015; Forleo et al., 2018; 2019), contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo di buone pratiche legate alla *blue economy*. Per fare questo è però necessario che l'acquacoltura sia fatta in modo sostenibile, combinando cioè la conservazione delle risorse biologiche e ambientali con lo sviluppo economico (FAO, 2021a,b). Tale questione è fondamentale per l'attuazione della strategia regionale della *Blue Growth*. Infatti, una crescita blu sostenibile, ottenuta mantenendo buoni livelli di produzione nei settori già sviluppati e promuovendo quelli meno sviluppati, rappresenta una grande sfida che deve coniugare la protezione dell'ambiente e l'uso delle risorse naturali in modo dinamico, con un approccio lungimirante che sia in grado di offrire importanti benefici alle generazioni attuali e future ed

assicurare una varietà di opportunità di lavoro (CE, 2015; 2021). Un'altra questione importante è riconoscere come la pesca, così come l'agricoltura, possa fornire altri benefici (pubblici) oltre alla loro funzione primaria di approvvigionamento alimentare (multifunzionalità) (Mulazzani e Malorgio, 2017; Mulazzani et al., 2019). Ad esempio, i pescatori possono contribuire a migliorare la qualità dell'ambiente, contrastando le esternalità negative causate da altri utenti del mare, fornendo ad esempio un contributo alla raccolta dei rifiuti marini. Questo tipo di attività rappresenta un'esternalità positiva svolta dai pescatori a beneficio della collettività e avrebbe bisogno di una qualche forma di compensazione (Basurko et al., 2015). Questo può essere il caso dei benefici legati all'occupazione e alla redditività costiere (Howard 2018), al patrimonio culturale e al turismo, alla gestione e al monitoraggio effettuati dai pescatori e alla raccolta dei rifiuti marini. Il pescaturismo (pesca esperienziale) è una pratica che riduce l'intensità delle attività di pesca contribuendo quindi ad una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e alla promozione del patrimonio culturale della pesca artigianale.

Tab. 3: Economia del mare. Numero di addetti nei macrosettori della *blue economy*, espressi in numero e in percentuale (secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio del Molise, anno 2021).

Macrosettore	N. addetti	Percentuale sul totale
Turismo costiero*	1540	50,3%
Pesca	440	14,4%
Energia rinnovabile*	39	1,3%
Servizi*	600	19,6%
Biotecnologia*	41	1,3%
Costruzione navale e riparazione navale	68	2,2%
Trasporti marittimi	93	3,0%
Acquacoltura	10	0,3%
Risorse minerali*	219	7,2%
Estrazione off-shore di petrolio e gas	8	0,3%
Protezione delle coste	1	0,0%
Total	3059	100,0%

*Non-core-sectors. Core sectors

Per uno sviluppo sostenibile in un'ottica di *blue economy*: la mappatura degli *stakeholder*.

Quando si parla di *blue economy* ci si riferisce ad una nuova logica economica che propone un modello di economia circolare ispirato agli ecosistemi, un modello dunque in grado di ridurre emissioni e rifiuti e capace di creare nuovi posti di lavoro creando coesione sociale, il tutto ad un prezzo sostenibile (Pauli, 2020). Per poter far ciò si rende necessario rispondere in modo più efficiente e pertinente alle sfide dell'innovazione tecnologica e sociale mettendo a punto una serie di azioni pilota che possano poi essere implementate sul territorio attraverso la collaborazione tra *establishment* (governo locale, accademia, mondo imprenditoriale) e società civile. Ecco allora che si rende necessaria una mappatura dei potenziali *stakeholder* che potrebbero essere interessati allo sviluppo di tutte le tematiche legate al mare: la competitività e la sostenibilità dell'economia blu dipendono infatti dalla capacità delle parti interessate di accogliere e sostenere l'innovazione (Howard, 2018).

Per la regione Molise è stata quindi svolta una ricognizione degli *stakeholder*, classificandoli (vedi Tab. 4) seguendo la metodologia fornita dal modello della quadrupla elica (Viticoli, 2021) nelle seguenti tipologie:

- I) Università e ricerca:** università e centri di ricerca;
- II) Sistema Industriale:** imprese e start-up innovative che partecipano direttamente o indirettamente alla filiera della «*blue economy*»;
- III) Società Civile:** Organizzazioni Non Governative, Enti Terzi, Cooperative, Imprese Sociali, Sindacati, Organizzazioni di volontariato, Media specializzati, Organismi di certificazione, ecc.;
- IV) Istituzioni:** Autorità Portuale, Guardia Costiera, Comuni e altri enti.

Tab. 4: *Stakeholders* raggruppati secondo il metodo della Quadrupla Elica

I) Università/Ricerca	III) Società civile
<p>a) Università degli Studi del Molise</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dipartimento di Bioscienze e Territorio2. Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti3. Dipartimento di Economia4. Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione5. Dipartimento giuridico6. Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute <p>b) Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise 'G. Caporale'</p> <p>c) ARPA Molise (Agenzia Regionale per la Protezione ambientale)</p>	<p>a) Associazioni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Associazioni di categoria2. Associazioni di volontariato3. Associazioni di promozione sociale4. Associazioni ambientaliste5. Associazioni di pesca ricreativa6. Associazioni sportive7. Associazioni culturali
II) Sistema Industriale	IV) Istituzioni
<p>a) Imprese</p> <p>b) Start-up (Bio Valore World Spa)</p> <p>c) Spin-off (Datasound Srl, 110Laude Srl)</p>	<p>a) Regione Molise</p> <p>b) Comuni costieri (Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia)</p> <p>c) Autorità portuali</p> <p>d) Camera di Commercio del Molise</p> <p>e) FLAG Molise Costiero (Fisheries Local Action Groups)</p> <p>f) GAL (Gruppo di Azione Locale) Innova Plus</p> <p>g) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo</p>

Di seguito riportiamo le descrizioni e le attività degli stakeholder individuati dal nostro studio.

I) Università e Ricerca

I.a) Università degli Studi del Molise.

L'Università degli Studi del Molise, fondata nel 1982, è articolata in 6 dipartimenti (*Bioscienze e Territorio; Agricoltura, Ambiente e Alimenti; Economia; Giuridico; Medicina e Scienze della Salute; Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione*) che coprono un'ampia gamma di discipline, ognuna con una terza missione che comprende tematiche sociali e sfide economiche.

I.a.1) Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT) vanta una ricca esperienza di ricerca sul monitoraggio degli ecosistemi degli ambienti marino-costieri. In particolare, il DiBT si è concentrato, negli ultimi 20 anni, sulla misurazione della biodiversità e delle minacce che colpiscono le aree costiere a diverse scale, nonché sulla valutazione dei servizi ecosistemici in ambienti costiero-marini. Il DiBT è inoltre impegnato anche in attività legate alla terza missione (divulgazione scientifica) e collabora con altri Enti di Ricerca e di formazione, elencati di seguito:

- il Network di ricerca ecologica e-LTER (<https://www.lter-europe.net/elter>) (Long Term Ecological Research Network) per il monitoraggio ecologico degli ecosistemi costieri;
- il CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - <http://www.conisma.it/it/>) (<http://www.clusterbig.it/>), di cui è membro associato;
- il MATTM – UNIONCAMERE, per la preparazione di «misure di programma» per conseguire o mantenere un buono stato ecologico conformemente alla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE);
- il CMCC Euro-Mediterranean Climate Change Centre, per la costruzione di modelli di risposta ecologica ai cambiamenti climatici;
- il CUIA (Consorzio Universitario Italia Argentina), sul tema "Ecologia delle coste e delle scienze marine nell'Atlantico meridionale" – linea strategica del Ministero della Ricerca

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

argentino (MINCyT)PAMPA AZUL (<http://www.pampazul.gob.ar/>);

- il CNR ISMAR, per l'analisi e il monitoraggio dei servizi ecosistemici degli ecosistemi costieri;
- il Centro Studi Cetacei onlus (CSC) per l'analisi di cetacei e tartarughe spiaggiate lungo le coste molisane e il recupero di esemplari vivi;
- il MATTM - progetto INTERSEA "Linee guida sugli strumenti internazionali integrati e gli aspetti socio-economici per l'attuazione della strategia marina europea nelle regioni marine italiane".

Inoltre, il DiBT ha partecipato ad oltre 20 progetti nazionali e internazionali sugli ecosistemi costieri e marini, tra cui: 2 Progetti PRIN (MIUR-COFIN) sulle specie esotiche e i processi invasivi negli ecosistemi costieri (2003-2005 and 2005-2007), INTERREG IPA BALMAS (2014-2016), INTERREG HERICOAST (2017 – 2019), INTERREG LAND SEA (2017 – 2019); INTERREG IPA SMART ADRIA (2019-2022); LIFE WATCH (2012-2014), LIFE MAESTRALE – Azioni finalizzate al ripristino e alla conservazione degli habitat dunali e retrodunali in Molise (LIFE NAT/IT/00 262 – 2011-2017); LIFE CALLIOPE (Coastal dune habitats, subLittoral sandbanks, marine reefs: conservation, Protection, and threats mitigation - LIFE17 NAT/IT/000565 - 2018-2023), ERC LIFE-PLAN: A Planetary Inventory of Life (ERC 856506. 2020-2026); INTERREG Italia-Croazia-CASCADE (Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management - Project ID 10255941.2020-2023); Bilateral Italy-Israel DERESEMII: Sviluppo di strumenti di telerilevamento all'avanguardia per monitorare l'impatto delle specie vegetali invasive negli ecosistemi costieri in Israele e in Italia - 2019-2022). AdriaPAN- Rete delle Aree Protette nel Mare Adriatico – AdriaPAN. Il DiBT fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico agli enti di gestione su un'ampia gamma di tematiche relative alla gestione sostenibile e alla conservazione della biodiversità, al rischio e alla protezione dell'erosione costiera (Geoscience and GIS lab), alla contabilità economico-ambientale (LabLATE – Landscape Agriculture Territory Environment) e alla relativa ES sulle zone costiere.

UNIMOL-Teroli ospita anche un Centro per lo Studio dei Sistemi Turistici, che studia i sistemi turistici attraverso approcci interdisciplinari. Nello specifico, il Centro Studi sistemi turistici analizza le problematiche legate alla gestione delle risorse, degli attori e all'organizzazione

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

complessiva dei sistemi turistici attraverso lo sviluppo di una qualificata rete scientifica internazionale e nazionale e, allo stesso tempo, un forte legame con gli operatori del territorio.

I.a.2) Il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA) possiede una buona competenza ed esperienza maturata sui temi dell'economia blu. Tra i progetti di ricerca realizzati dal DiAAA ci sono "Impresa della Pesca: Sviluppo Sostenibile e Mercato tra Prodotti ad Alta Sicurezza d'Uso e Protezione Ambientale ISOLA SICURA" finalizzato all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche e di nuovi modelli giuridico-economici concepiti nella logica dello sviluppo sostenibile; il progetto SALVAGENS "Salvaguardia della biodiversità dei pesci d'acqua dolce e salata: caratterizzazione fenotipica e genotipica e conservazione *ex situ* del germoplasma", il progetto DOLCE SALE per la "Valorizzazione dei prodotti ittici d'acqua dolce: caratterizzazione qualitativa e nutrizionale" e il progetto LIFE Nat. Sal. finalizzato al recupero e alla conservazione delle popolazioni autoctone di trota mediterranea (*Salmo macrostigma*) nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno.

I.a.3) Il Dipartimento di Economia ha come principali aree di ricerca scientifica gli studi economici e commerciali, la matematica, la statistica, la storia, i mercati dei prodotti e altri settori strettamente collegati, in particolare con le scienze politiche, sociali, giuridiche e storiche. Il Dipartimento di Economia ha al suo attivo una convenzione di Terza Parte con la Regione Molise nell'ambito della Priorità 1 «Regione innovativa e intelligente» del Programma INTERREG V-B Transnazionale 2014- 2020 di INTERREG V-B ed è partner del Progetto FOST INNO «Promuovere il sistema di innovazione turistica nella Regione Adriatico-Ionica».

I.a.4) Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali ed Educazione, in linea con il suo orientamento scientifico-culturale, pone un forte accento sull'integrazione tra insegnamento e ricerca, affrontando i fenomeni culturali da diverse prospettive. Inoltre, il Dipartimento ha stabilito efficaci rapporti di lavoro con istituzioni, organizzazioni ed enti pubblici e privati che offrono sia agli studenti che ai dottorandi opportunità formative e contatti con la comunità professionale.

I.a.5) Il Dipartimento giuridico fornisce formazione giuridica ai futuri operatori del diritto, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le aree di ricerca del Dipartimento riguardano argomenti classici e più innovativi, con particolare attenzione alla dimensione comparativa, europea e internazionale. Un tema specifico «blu» riguarda il diritto marittimo e aereo

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

nell'ambito del sistemagiudiziario e i contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

I.a.6) Il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" (DIMES) sviluppa temi di ricerca articolati in numerose discipline, considerate cardine per la ricerca biomedica, sia di base che clinica. Le attività di ricerca del DIMES perseguono due obiettivi principali: l'integrazione della ricerca di base e clinica, come la medicina traslazionale; in secondo luogo, l'interazione tra le competenze di DIMES e l'ambiente nella ricerca biomedica applicata.

I.b) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. Tra le principali attività dell'Istituto connesse con l'ambiente marino-costiero ci sono: diagnosi e sorveglianza delle malattie veterinarie; produzione di kit diagnostici, terapeutici e profilattici per le malattie animali (comprese quelle trasmissibili all'uomo, zoonosi); indagini microbiologiche, chimiche e radiometriche sui prodotti alimentari; sorveglianza epidemiologica dello stato sanitario delle popolazioni animali; monitoraggio della salute degli animali; monitoraggio della qualità dell'acqua al fine di migliorare la produzione animale; la protezione del benessere degli animali; indagini di biologia marina; rilevazione della radioattività negli alimenti e monitoraggio costante del livello di contaminanti ambientali. IZS a Termoli è anche sede del Laboratorio ecosistemi acquatici e terrestri. Il Laboratorio opera nel campo della salute delle specie ittiche, dell'igiene alimentare di origine ittica attraverso la ricerca, il laboratorio, la diagnosi, l'assistenza tecnica e la consulenza agli stakeholder.

I.c) L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise (ARPA Molise) si occupa del monitoraggio delle acque interne, delle acque sotterranee, delle acque marine costiere, del monitoraggio degli scarichi provenienti da insediamenti civili e industriali e delle acque destinate al consumo umano.

II) Sistema Industriale

II.a) Imprese

Sono circa 300 le aziende attive nei settori direttamente collegati alla blue economy. Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura, le aziende sono 8. Tra queste, 4 sono coinvolte

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

nell'acquacoltura marina (tutte con sede legale a Termoli) e 4 nell'acquacoltura d'acqua dolce. Alla prima tipologia appartengono la **Defmar – Società Cooperativa**, che si occupa di mitilicoltura di mare, il **Consorzio Produttori molluschi molisani**, che svolge anche attività di pesca costiera, la **MitilTermoli Srl**, che si occupa di acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e la **Lagmar- Società Cooperativa a Responsabilità Limitata**, che si occupa di acquacoltura-maricoltura.

L'Azienda **Ittica Taddeo Lucia** alleva e vende trote mentre i singoli allevamenti **Guerra Vincenzo** e **Pacitti Luigi** allevano pesci in acqua dolce. La pesca sportiva è praticata dalla società **LAGO CASTON – S. A. S. DI ZAMPINI CARMELA & C.**, che opera a Civitanova del Sannio (IS). La gestione della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche è affidata alla **Co. Ge. Vo.** (Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi). Al Consorzio aderiscono i proprietari dei pescherecci che praticano la pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Termoli. Dal 1995 il Ministero delle Politiche Agricole ha affidato al Consorzio la possibilità di regolamentare la pesca dei molluschi bivalvi (vongole e cannolicchi) e negli ultimi anni sono stati raggiunti ottimi risultati che hanno premiato gli armatori molisani: disattivazione permanente di parte della flotta, corretta gestione della pesca con una forte riduzione delle catture con conseguente rispetto dell'ecosistema marino. Attualmente al Consorzio aderiscono 10 pescherecci attivi nella pesca delle vongole con 25 addetti. Per quanto riguarda la pesca artigianale, sono 23 le aziende attive (4 a Campomarino, 5 a Montenero di Bisaccia, 2 a Petacciato e 12 a Termoli) con circa 40 addetti (Dati Federcoopescas Molise). Dei 35 pescherecci a strascico (120 addetti), due navigano nel Mar Mediterraneo e congelano a bordo (**Recchi Roberto & C. Snc.** e **Cannarsa Giuseppe**).

Armatori Pesca del Molise è un'Associazione di armatori, punto di riferimento per il 15% della flotta peschereccia molisana. L'80% della flotta è invece rappresentata da **Federcoopescas**, mentre il restante 5% da **AGCI Agrital**.

L'attività principale dei Cantieri navali **Italian Vessels** consiste nella costruzione, riparazione, modifica, refitting di qualsiasi tipo di imbarcazione e mezzo navale, sia da diporto che commerciale. Il cantiere è situato all'interno del porto di Termoli (CB) su un'area di 13.000 mq. nei quali sono presenti tre capannoni per le lavorazioni, piazzali e palazzina uffici, nonché uno specchio d'acqua con 130 mt di banchina.

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

Camar Srl e C.n.t. Srl si occupano anche del montaggio di imbarcazioni, costruzione di barche da pesca, motoscafi, imbarcazioni da diporto e sportive e accessori nautici.

Marinucci Yachting S. R. L. gestisce la Marina di San Pietro e offre una serie di servizi, tra cui la cantieristica navale, la distribuzione di carburante, il commercio di ricambi e accessori, l'ormeggio, l'ancoraggio, la manutenzione, il sollevamento, lo spostamento, il sollevamento e il varo di unità da diporto, la scansione, il monitoraggio e i cantieri. Attualmente dispone di circa 300 posti barca.

Oltre alla Marina di San Pietro, lungo la costa ci sono altri due porti turistici: Marina di Santa Cristina a Campomarino, gestita dal comune, con 500 posti barca e Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, gestita da **S.M.M. Spa**.

Lungo il molo nord-est del porto di Termoli oltre alla Società Cooperativa **Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Termoli e Vasto** è attiva la **Guidotti SHIPS s. r. l.**, una società che offre servizi di trasporto passeggeri, supporto e traino in mare, trasporto tecnico e personale verso strutture off-shore, antincendio, antinquinamento, trasporto marittimo compreso il traino ad aziende alla ricerca di giacimenti minerari e ad aziende. Dal 2009, oltre alla Guidotti Ships Srl, un'altra società opera in modo indipendente offrendo servizi di charter a vela e a motore, pesca sportiva, autorizzazione al rilascio della patente nautica (autorizzazione del 19. 07. 2010 n° 33 677 della Provincia di Campobasso). Si tratta della ditta **Franmarine S.r.l.**, con amministratore unico Domenico Guidotti.

II.b) Start-up

Tra le **start-up** è da menzionare la **BIO VALORE INNOVATION S.R.L.**, un'azienda attiva nei campi della Ricerca e dello Sviluppo Sperimentale nel campo delle biotecnologie. L'obiettivo dell'azienda è quello di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificamente: ricerca e sviluppo di nuovi materiali eco-compatibili e miglioramento dei biopolimeri biodegradabili esistenti derivati da fonti sostenibili (EarthBi – bioplastiche biodegradabili).

II.c) Spin-off

Per quanto riguarda gli **spin-off**, esistono due società a responsabilità limitata legate all'Università del Molise: Datasound s.r.l., che opera nella progettazione e realizzazione di sistemi software intelligenti (basati su tecniche di *machine learning*) in grado di supportare i

decisori di organizzazioni complesse, e 110Laude s.r.l., che invece offre servizi di consulenza strategico-finanziaria ad alta tecnologia per soddisfare le esigenze delle imprese, intermediari finanziari, intermediari del credito e studi professionali.

III) La società civile

III.a) Associazioni

OP San Basso (Organizzazione dei Produttori della Pesca del Molise) rappresenta l'espressione della pesca molisana all'interno delle Organizzazioni Europee dei Produttori della Pesca. Essa ha l'obiettivo di garantire l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti dei suoi soci.

Si annoverano anche diverse associazioni di pesca ricreativa, come ad esempio: **I.T.A.L. Pesca, Iridea, Pesca Ambiente, A.R.C.I. Pesca, Associazione pesca sportiva San Bartolomeo, Associazione pesca sportiva Mainarde, Associazione pesca sportiva Colli al Volturno, Arci Pesca Larino.**

Tra le varie associazioni ambientaliste attive nella regione, citiamo:

Il **Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects ETS**, un'organizzazione di Utilità Sociale senza scopo di lucro che si occupa di conservazione e tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, sensibilizzazione e promozione del turismo ecosostenibile.

Il **CO.N.G.E.A.V.** (Corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche Volontarie) della regione Molise ha sede a Campobasso e aderisce all'Associazione Nazionale. Le **Guardie ecologiche volontarie** accertano violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie, redigono una relazione di accertamento da inviare all'Autorità competente; se assistono ad un illecito penale fanno riferimento alla propria funzione di Polizia Amministrativa, affidatagli dall'Ente concessionario.

Le attività della sezione regionale di **AISA** (Associazione Italiana per la Sicurezza Ambientale) sono finalizzate alla tutela dell'ambiente, della fauna e della flora, al controllo delle discariche e all'abbandono dei rifiuti.

AFSS (Agenzia di Formazione per lo Sviluppo Sostenibile) è attiva nel campo dell'orientamento e della formazione professionale. L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle risorse locali (sociali, economiche e culturali) in sinergia con gli attori locali e sviluppare relazioni e collaborazioni con essi, in una logica di rete.

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

G.M.S.O. (Gruppo molisano studi ornitologici) è un'associazione di ornitologi (professionisti e dilettanti) riuniti con l'obiettivo comune di sviluppare e promuovere una solida conoscenza per la gestione e la protezione degli uccelli. Collabora con società scientifiche in Italia e in Europa offrendo una solida rete di monitoraggio e promuovendo diversi progetti di ricerca e conservazione. **L'Associazione Guardie Ambientali Campobasso** si dedica alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, degli animali e della natura. L'associazione sensibilizza l'opinione pubblica e monitora il rispetto delle leggi di diverse attività, contribuisce all'attuazione e alla promozione di attività di conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo un servizio volontario e gratuito. **LEGAMBIENTE** è l'associazione ambientalista italiana più diffusa sul territorio. È riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come associazione di interesse ambientale. È membro del *Bureau Européen de l'Environnement*, l'organismo che riunisce tutte le principali associazioni ambientaliste europee, e della IUCN (*The World Conservation Union*). È anch'è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG per lo sviluppo. **Legambiente Molise** ha sede a Campobasso.

AMBIENTE BASSO MOLISE vive grazie all'impegno di soci e sostenitori, avvalendosi delle competenze di persone esperte e qualificate: biologi, naturalisti, architetti, ingegneri, geologi, consulenti ambientali, economisti, avvocati, pedagogisti, esperti di comunicazione. L'impegno assunto rispecchia la missione "dal globale al locale" e si concretizza con azioni di salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente e di stimolo agli stili di vita, ai consumi e alla produzione ecosostenibile.

Tra le associazioni sportive la cui attività è legata al mare possiamo citare **L'ASD Gruppo Vogatori di Termoli**, che promuove la pratica dello sport del canottaggio, del nuoto in acque libere, del nuoto salvavita e delle attività veliche, del surf, windsurf, kitesurf, della vela olimpica, del canottaggio paralimpico, del canottaggio costiero, della canoa, del kayak e di tutte le altre discipline legate al mare, laghi e fiumi. Al fine di promuovere la diffusione dello sport della vela, il **Circolo della Vela M. Cariello di Termoli**, riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela, organizza annualmente corsi di vela e windsurf per adulti e bambini.

L'ASD Vento Teso si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività della pesca

sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato, della nautica da diporto e, più in generale,

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale è affiliata. A questi si aggiungono la **Sub Termoli** e la **Società Nazionale di Salvezza Molise**, che ha sede a Guardialfiera (CB). **ASD Only Sub** Campomarino promuove corsi subacquei e cura tematiche ambientali.

Tra le associazioni di categoria attive nella regione ci sono:

PescAgri (parte della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori) nata per supportare le aziende del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Federcoopescas Termoli rappresenta e tutela le cooperative di pesca e i loro soci. L'obiettivo della Federcoopescas è quello di tutelare la pesca italiana e di promuovere la predisposizione di norme specifiche volte a garantire una pesca sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. **Federpesca Molise** è un'associazione che rappresenta e tutela i proprietari della pesca italiana e le aziende del settore ittico. L'obiettivo è quello di sostenere le aziende ittiche italiane sia attraverso l'assistenza e la consulenza ordinaria sia attraverso iniziative specifiche volte a proiettarle su uno scenario di maggiore efficienza e competitività.

Assonautica, l'associazione nazionale per la nautica da diporto, è stata costituita per tutelare gli interessi degli sport nautici e del turismo nautico italiano. Collabora con le Camere di Commercio per qualificare e incrementare l'attività del settore e dell'economia del mare, mobilitando e integrando tra loro sia i settori agroalimentare e ricettivo che quelli dell'industria e dei servizi avanzati.

L'associazione **Assoporto Termoli** nasce nel 2016 in rappresentanza comune di tutti gli operatori del porto di Termoli, e intende partecipare attivamente alle scelte relative allo sviluppo delle aree e delle attività portuali.

Il Circolo Nautico **Mare Nostrum**, composto da proprietari di piccoli natanti, oltre alla pratica della nautica si impegna nel promuovere l'importanza del contatto con il mare e con la fauna marina, con lo scopo di creare una sorta di decalogo utilizzato da scolaresche, altre associazioni o categorie particolari (bambini, diversamente abili, turisti, escursionisti, etc.). In tal senso sono stati intrapresi numerosi accordi con diverse associazioni sparse su tutto il territorio. Inoltre, è regolarmente iscritta nel registro delle associazioni di volontariato della Regione Molise e fa parte anche delle associazioni di volontariato.

Numerose **associazioni culturali** promuovono il territorio. Tra queste, citiamo solo alcuni

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

esempi: Gente di Mare, Italia Nostra sezione Molise, TurisMol, Associazione Gruppo Folklorico Marinaro 'A Shcaffette, Associazione Promozione Sociale Moli.Set "Turismo In Molise", Associazione Amici del Borgo Vecchio, Protezione Civile, CSV Molise. Un ruolo importante è svolto dalla ProLoco locale. Citiamo anche A.I.A.V. (Associazione Italiana Agenti di Viaggio), membro dell'UFTAA – Associazione Federazione Universale Agenti di Viaggio – in rappresentanza di tutti gli Adv italiani.

III.b) Regione Molise

La **Regione Molise**, ed in particolare la Direzione Generale del Consiglio Regionale – Direzione Area II Politiche Agricole, Forestali e della Pesca, è responsabile del coordinamento e della pianificazione delle attività legate al settore della pesca professionale e dell'acquacoltura ed ha il compito di promuovere un equilibrio sostenibile tra gli stock ittici disponibili e la pressione della pesca. Il sostegno finanziario all'economia blu proviene dal bilancio regionale e da fondi comunitari come il FEP - Fondo europeo per la pesca, che definisce le misure da attuare a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Il FEP mira a:

- a) sostenere la politica comune della pesca per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e delle aziende di acquacoltura rispettose dell'ambiente;
- b) promuovere un equilibrio sostenibile tra risorse e capacità di pesca della flotta peschereccia comunitaria;
- c) promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
- d) promuovere la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende economicamente sostenibili nel settore della pesca;
- e) rafforzare la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali laddove vi sia un legame con il settore della pesca;
- f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività di pesca;
- g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

La Regione Molise è inoltre attivamente impegnata in un programma di sviluppo che include il turismo come volano per la crescita dell'economia locale. Patrimonio paesaggistico rurale e

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

transumanza, natura incontaminata, mare pulito, montagne vergini, ma anche ospitalità, tradizioni e gastronomia fanno del territorio molisano un territorio a chiara vocazione turistica. Al fine di realizzare una serie di infrastrutture e servizi che siano un supporto essenziale per un salto di qualità nel turismo, la Regione pianifica e coordina le iniziative turistiche, attua misure nel campo della promozione turistica, dell'ospitalità e del turismo rurale e gestisce il rapporto tra attività turistiche e attività culturali, ambientali e venatorie. Inoltre, pianifica gli interventi e la gestione amministrativa delle responsabilità regionali relative alle strutture turistiche, alle attività alberghiere e non alberghiere, stimola le attività di interesse turistico di enti pubblici e privati, pianifica e attua programmi di propaganda e promozione delle risorse turistiche regionali in Italia e all'estero. Per questo motivo, un Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo è stato redatto dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise (Sviluppo Italia Molise S.p.A.) in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, con il coordinamento scientifico dell'Università del Molise e, attraverso un processo partecipativo, con il coinvolgimento di partner istituzionali, società civile e aziende.

La Regione Molise ha partecipato a diversi progetti internazionali che si occupano di gestione della crescita blu e sostenibilità e, tra questi, citiamo: LAND SEA (<https://www.interregeurope.eu/land-sea/>); HERICOAST (Management of HERitage in COASTal Landscapes; <https://www.interregeurope.eu/hericoast/>); ADRIACLIM (Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas; <https://www.italy-croatia.eu/web/adriacлим>); PANORAMED (MED Governance Platform; <https://governance.interreg-med.eu/>); MOSES (Maritime and Multimodal Transport Services based on EA SEA-WAY; <https://www.italy-croatia.eu/web/moses>); ZERO WASTE BLUE (Zero Waste Blue Sport Events for Territorial Development; <https://www.italy-croatia.eu/web/zerowasteblue>); TOURISM4ALL (Development of a Crossborder Network for the Promotion of the Accessible Tourism Destinations; <https://www.italy-croatia.eu/web/tourismforall>); SMART ADRIA BLUE GROWTH (<https://smartadria.italy-albania-montenegro.eu/>).

È interessante menzionare anche il progetto "DUE MARI - next generation tourism development". Questo INTERREG IPA- Italia-Albania-Montenegro mira a creare una piattaforma congiunta di realtà virtuale per favorire la crescita del turismo sostenibile, diminuendo la

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

stagionalità e promuovendo nuove tecnologie, approcci e strumenti innovativi nel marketing turistico. Un modello comune per la gestione degli itinerari sarà sviluppato per promuovere destinazioni meno conosciute e saranno realizzate diverse azioni per migliorare le competenze nel campo della conservazione del patrimonioculturale.

Il **Servizio conservazione della natura e valutazione di impatto ambientale** della Regione Molise è composto da due sedi: a) Ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale e b) Ufficio per i Parchi, le Aree Naturali Protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la Rete Ecologica. Le responsabilità di questi due uffici comprendono: i) la promozione e la verifica della corretta attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, aree protette, rete ecologica e tutela della biodiversità; ii) la promozione, il monitoraggio e il controllo dell'informazione e dell'educazione ambientale; iii) la pianificazione e la gestione regionale delle aree protette, la rete ecologica.

ARSARP Molise è l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca ed è la struttura tecnico-operativa della Regione per la promozione delle politiche della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e l'innovazione in diversi settori, tra cui i settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della silvicoltura e della pesca. Si impegna a svolgere e promuovere attività per lo sviluppo della pesca, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo integrato e sostenibile nei settori agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, qualificando e diffondendo la ricerca e lo sviluppo tecnologico. L'ARSARP gestisce anche i Vivai Forestali Regionali. In particolare, il **Vivaio Forestale Regionale "Le Marinelle"** di Petacciato (CB), per la sua posizione nelle dune costiere, è destinato esclusivamente alla produzione di piante tipiche della macchia mediterranea da utilizzare sia nel rimboschimento multifunzionale pubblico e privato che a scopo ornamentale per la realizzazione di parchi e giardini in aree costiere e collinari. Il Vivaio Le Marinelle propaga inoltre specie degli ambienti dunali, utili ad interventi di risanamento ambientale.

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

III.c) Comuni costieri

I quattro comuni costieri della regione Molise sono i principali attori della strategia blu nella regione. Il Comune di Termoli è partner di diversi progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera legati ai temi della blue economy, tra cui: 1) REGLPORTS (2018-2021) che prevede lo sviluppo di un modello e di piani comuni per la valorizzazione del turismo nautico nell'ambito del Programma. In particolare, il progetto mira a sviluppare il turismo nautico in 21 porti di piccole e medie dimensioni. Il progetto mira anche a collegare i porti selezionati con le aree interne attraverso attività turistiche alternative legate a beni naturali, attività sportive e ricreative, siti archeologici e monumenti storici, nonché gastronomia, religione e cultura. Il principale risultato atteso è quello di facilitare la gestione del turismo intelligente e sostenibile, stimolando così la crescita finanziaria e riducendo la disoccupazione. 2) BioTours "Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans" è un progetto finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 il cui obiettivo è quello di fornire le migliori pratiche per la gestione dell'ecoturismo nel Mare Adriatico, diventando un punto di riferimento per altri paesi e diventando sfruttabile dopo la sua scadenza. Il principale risultato atteso è la creazione di un modello turistico di *Citizen Science*, per aumentare le conoscenze scientifiche sulla conservazione dei delfini e sulla gestione del turismo, a beneficio degli operatori turistici e giovanili; 3) Smartport "Smart and Sustainable Energy Port" è un progetto finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 il cui obiettivo è quello di migliorare il profilo energetico dei porti del Mare Adriatico sfruttando le energie rinnovabili. In questo contesto, il progetto Smartport interviene introducendo un sistema di illuminazione a LED ecosostenibile attraverso azioni pilota nei porti dell'Adriatico. Il principale risultato del progetto è una Politica di Efficienza Energetica Portuale che combina una serie di misure per formulare i processi esistenti e concentrarsi ulteriormente sulle azioni per ridurre al minimo l'uso di energia, tra cui energie rinnovabili, risparmio energetico, stoccaggio di energia e tecnologia smart grid. 4) SuMo "Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area" è un progetto finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014/2020 il cui obiettivo è quello di migliorare l'efficienza dei trasporti in termini di sostenibilità e qualità attraverso azioni pilota da attuare in ogni area coinvolta, sviluppando al contempo una strategia efficiente per una mobilità più attenta.

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

La città è membro della *National Association of Sea Fish Towns*.

I comuni di Petacciato e Campomarino sono stati partner del progetto LIFE MAESTRALE NAT/IT/262 (2011-2016), finalizzato alla conservazione e alla gestione sostenibile dei sistemi costieri appartenenti alla rete Natura 2000.

Il comune di Montenero di Bisaccia ha un porto turistico, il Marina Sveva, che è dotato di un impianto di depurazione delle acque di ultima generazione per riciclo e sostenibilità, di una colonnina di aspirazione delle acque nere e di sentina con trattamento successivo prima dello smaltimento, di sistemi autosufficienti per l'acqua calda basati su pannelli solari, di trattamenti anti inquinamento per l'area di bunkeraggio e captazione dell'acqua dalle falde naturali per il lavaggio delle barche con risparmio di acqua potabile. Ciascun ormeggio, inoltre, è dotato di allacci per acqua ed elettricità disposti su pontili galleggianti dotati di finger che possono ospitare imbarcazioni fino a 30 metri di lunghezza (<https://marinasveva.com/>).

Tutti i comuni costieri hanno fatto parte dei progetti INTERREG Europe HERICOAST e LANDSEA volti a migliorare le buone pratiche nella gestione sostenibile e nella valorizzazione delle economie locali.

III.d) **Autorità portuali**

La **Guardia Costiera – Corpo delle Capitanerie di Porto** è un ramo della Marina a cui è affidata la sicurezza di tutti gli aspetti legati alla navigazione. È al servizio di diversi Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Difesa, Interno, Ambiente e Sicurezza Energetica, Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste) per realizzare tutti quegli interventi che hanno come comune denominatore il mare. La Guardia Costiera è dotata di una struttura centrale e di varie unità periferiche costituite da Direzioni Marittime, Uffici Portuali, Uffici Marittimi e Delegazioni Balneari. I compiti svolti dalla Guardia Costiera comprendono: a) ricerca e soccorso in mare; b) assistenza marittima alle navi; c) controllo della pesca marittima; d) sicurezza della navigazione (comprese le ispezioni delle navi); la protezione dell'ambiente marino.

La Guardia Costiera² dispone di **Laboratori Ambientali Mobili (LAM)** che svolgono analisi di tipo microbiologico sulle acque.

² Con D.P.R. 8 maggio 1992 n.329 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Termoli è stato elevato a Capitaneria di Porto, assumendo la denominazione di "Capitaneria di Porto di Termoli". Con D.P.R. 1° marzo 2005 n.51 è stata modificata la circoscrizione territoriale del Compartimento marittimo di Termoli includendo le Isole Tremiti.

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

La **Guardia di Finanza** è dotata di Reparti Operativi AeroNavali (**ROAN**), alle dipendenze dei comandi regionali, che hanno il compito di monitorare le zone costiere.

III.e) Camera di Commercio

La Camera di Commercio del Molise nasce dalla fusione volontaria delle Camere di Commercio di Campobasso e Isernia nel 2016. Si tratta del primo caso in Italia di un'autorità regionale nata su base volontaria. La sede legale della CCIAA del Molise è a Campobasso, sede secondaria a Isernia.

Si avvale inoltre dell'Agenzia Speciale per lo Sviluppo Economico della Regione Molise per i compiti operativi.

III.f) FLAG Molise Costiero

L'obiettivo del **FLAG Molise Costiero** (Gruppo di Azione Locale Pesca-*Fisheries Local Action Groups*) è quello di preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo, allo stesso tempo, la ristrutturazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di promozione della qualità dell'ambiente costiero.

IV) GAL Innova Plus

GAL Innova Plus (Gruppo di Azione Locale) è impegnato nella creazione di una rete di itinerari turistici denominata "Le Strade del Molise Frentano", che collegano la zona costiera con le aree interne della sua area di competenza, che comprende 27 comuni della provincia di Campobasso.

IV.a) L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (A.A.S.T.) promuove l'immagine di Termoli sia in Italia che all'estero ed è attiva principalmente sul fronte dell'accoglienza turistica di ospiti, residenti e in transito verso le Isole Tremiti. Questo ufficio promuove e realizza eventi, diverse iniziative di interesse turistico e, in collaborazione con altri enti, promuove i valori della città attraverso materiale promozionale dedicato come volantini, guide della città e brochure. Inoltre, offre ai turisti la sua assistenza indirizzandoli verso le strutture alberghiere e non alberghiere della località. L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli è uno dei partner internazionali del progetto transfrontaliero Adriatico **Efintis**, che coinvolge Italia, Albania e Montenegro. Approvato dall'Autorità di Gestione di Interreg, Efintis ha l'obiettivo di rafforzare le relazioni tra i porti dell'Adriatico: Termoli, Bari, Barletta e Durazzo attraverso collegamenti transfrontalieri sostenibili, per sviluppare flussi turistici e informativi, per promuovere le relazioni tra la realtà locale e Puglia, Albania e Montenegro. L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è inoltre partner del progetto **FRAMESPORT – FRAMEwork** iniziativa che promuove lo sviluppo sostenibile dei piccoli COLT

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

dell'Adriatico finanziati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia – Croazia. Il progetto FRAMESPORT mira a sostenere e guidare uno sviluppo integrato e sostenibile dei piccoli porti delle coste adriatiche attraverso un nuovo quadro strategico che sia in grado di renderli motori socioeconomici di questo miglioramento.

L'**Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo** partecipa inoltre al progetto Innotourclust (Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro) che mira a consolidare le opportunità di crescita delle imprese turistiche, artigianali e agroalimentari nell'area di progetto, attraverso la creazione di un Cluster e la creazione di prodotti turistici transnazionali che producano opportunità di business per le aziende che li propongono.

Partecipa inoltre ai lavori del progetto TourisMED Plus (<https://tourismed.interreg-med.eu/>), che ha dimostrato come il pescaturismo sia una risposta replicabile alle sfide comuni del programma Interreg MED al fine di trovare nuove soluzioni alle minacce legate all'esaurimento delle risorse marine e al declino del settore della pesca artigianale. TourisMED Plus ha inoltre dimostrato che le difficoltà legate al mancato decollo del pescaturismo sono spesso rappresentate dal mancato allineamento delle normative in materia e delle reali esigenze dei territori. In questo contesto, TOURISMED MED PLUS mira a capitalizzare il modello di business della pesca (BM) proposto nell'ambito di TOURISMED come base teorica per la creazione di politiche della pesca e a facilitare lo sviluppo del turismo della pesca nei nuovi territori partner del progetto (Molise, Neum e Ulcini). La digitalizzazione del patrimonio costiero del Molise in una app dedicata «Molise Coast web app» (<https://molisecoast.com/>) è stata finanziata dai fondi europei della Gestione del patrimonio nei paesaggi costieri. Il progetto HERICOAST (<https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hericoast/>) analizza, cataloga e digitalizza il patrimonio costiero al fine di migliorarne l'uso sostenibile e la fruizione. Il portale della Costa Molise è stato realizzato dall'Azienda Turistica Molise Orientale, sostenuta dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e dalla Regione Molise, con il sostegno di un gruppo di professionisti e la partecipazione attiva degli abitanti del litorale.

Riferimenti bibliografici e pagine web

Aucelli P. P.C, Faillace I.P., Pellegrino P., Roskopf C.M., Scapillati N. (2004), *L'evoluzione recente della costa molisana (Italia meridionale)*. Il Quaternario - Italian Journal of Quaternary Sciences, 17(1), pp.21-31.

Basurko O.C., Gabiña G., Andrés M., Rubio A., Uriarte A., Krug I. (2015), *Fishing for floating marine litter in SE Bay of Biscay*, Review and feasibility study, Marine Policy, 61, pp.103-112, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.07.010>

Camera di Commercio di Latina (2019), VIII Rapporto sull'Economia del Mare. UNIONCAMERE

Carranza M.L., Drius M., Malvasi M., Frate L., Stanisci A., Acosta A.T.R. (2018), *Assessing land take and its effects on dune carbon pools. An insight into the Mediterranean coastline*, Ecological Indicators, 85, pp. 951– 955, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.10.052>

Checchia L. (2009), *Termoli e il mare. Dal paesaggio al museo*, in Parisi R. (a cura di), *Paesaggi del lavoro in Molise. Itinerari culturali tra storia e valorizzazione*, Aracne Editrice, Roma.

de Francesco M.C., Carranza M.L., Varricchione M., Tozzi F.P., Stanisci A. (2019), *Natural protected areas as special sentinels of littering on coastal dune vegetation*, Sustainability, 11, 5446, <https://doi.org/10.3390/su11195446>

Di Febbraro M., Frate L., de Francesco M.C., Stanisci A., Varricchione M., Tozzi F.P., Carranza M.L. (2021), *Modelling beach litter accumulation on Mediterranean coastal landscapes: An integrative framework using Species distribution models*, Land, 10 (1), 54, <https://doi.org/10.3390/land10010054>

Drius M., Carranza M.L, Stanisci A., Jones L. (2016), *The role of Italian coastal dunes as carbon sinks and diversity sources. A multi-service perspective*. Applied Geography 75, pp.127-136, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.08.007>

Drius M., Jones L., Marzioletti F., de Francesco M.C., Stanisci A., Carranza M.L. (2019), *Not just a sandy beach. The multi-service value of Mediterranean coastal dunes*, Science of The Total Environment, 668 (10), pp. 1139-1155, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.364>

European Commission (2021), Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, *A new strategic vision for sustainable aquaculture production and consumption in the European Union: blue farming in the European Green Deal*, Publications Office, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/233809>

European Commission (2022), Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Joint Research Centre, Addamo, A., Calvo Santos, A., Guillén, J., et al., *The EU blue economy report 2022*, Publications Office of the European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264>

FAO (2021a), *GFCM 2030 Strategy for sustainable fisheries and aquaculture in the Mediterranean and the BlackSea*. Rome, <https://doi.org/10.4060/cb7562en>

FAO (2021b), *FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2019/FAO*. Rome/RomaFISHinMED -

www.enpicbcmcd.eu/sites/default/files/small-scale_fisheries_multifunctionality_best_practices_-_part_1.pdf

Forleo M. B., Romagnoli L., Palmieri N., Di Nocera A. (2018), *Assessing the efficiency of aquaculture cooperatives. A country case study*, *Economia Agro-Alimentare*, 20(2), pp.205–220, DOI: 10.3280/ECAG2018-002006.

Forleo M.B., Romagnoli L., Fanelli R.M., Palmieri N., Di Nocera A. (2019), *Assessing the efficiency of the Italian aquaculture firms*, *Aquaculture Economics & Management*, 23(4), pp.382-409, <https://doi.org/10.1080/13657305.2019.1641569>

Frattaroli A., Acosta A., Ciaschetti G., Di Martino L., Pirone G., Stanisci A. (2007), *Indagine sulla qualità ambientale della costa dell’Abruzzo meridionale e del Molise (Adriatico centrale) su base floristico-vegetazionale*, *Fitosociologia*, 44 (1), pp. 117-127.

Howard B.C. (2018), *Blue growth: stakeholder perspectives*, *Marine policy*, 87, pp.375-377, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.002>

Kobayashi M., Msangi S., Batka M., Vannuccini S., Dey M. M., Anderson J. L. (2015), *Fish to 2030: The role and opportunity for aquaculture*, *Aquaculture Economics and Management*, 19, pp.282–300, DOI: [10.1080/13657305.2015.994240](https://doi.org/10.1080/13657305.2015.994240)

INFOMARE 2022. *Rapporto sull’economia del mare 2022* – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Magnaghi A. (2019), *Luoghi, Patrimonio, Paesaggio*, in Perrone C., Paba G. (a cura di), *Confini, Movimenti, Luoghi*, Donzelli Editore, Roma.

Meini M. (2012), *Turismo al plurale. Una lettura integrata del territorio per un’offerta turistica sostenibile*, Ed. Franco Angeli, Milano.

MiPAAF (2014). Piano Strategico per l’acquacoltura in Italia 2014-2020, <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9065>

Mulazzani L., Malorgio G. (2017), *Blue growth and ecosystem services*, *Marine Policy*, 85, pp. 17-24.

Mulazzani L., Camanzi L., Malorgio G. (2019), *Multifunctionality in fisheries and the provision of public goods*, *Ocean & Coastal Management*, 168, pp. 51-62, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.10.037>

Pauli G. (2020), *Blue economy 3.0*, Edizioni Ambiente, Milano.

Prisco I., Acosta A.T.R., Stanisci A. (2021), *A bridge between tourism and nature conservation: boardwalks effects on coastal dune vegetation*, *J Coast Conserv* 25, <https://doi.org/10.1007/s11852-021-00809-4>

Roskopf C.M., Di Paola G., Atkinson D.E., Rodriguez G., Walker I.J. (2018), *Recent shoreline evolution and beach erosion along the central Adriatic coast of Italy: the case of Molise region*, *Journal of Coastal Conservation*, 22, pp. 879–895, <https://doi.org/10.1007/s11852-017-0550-4>

Interreg - IPA CBC
Italy - Albania - Montenegro

Tozzi F.P., Carranza M.L., Frate L., Stanisci A. (2021), *Ecological impact of Acacia saligna on composition and structure of Mediterranean maquis*, Biodiversity, 22 (1–2), pp.53–66, <https://doi.org/10.1080/14888386.2021.1936640>

Viticoli S. (2021), *Una innovazione responsabile. Verso un modello di sostenibilità integrata*, Angelo Guerini e Associati Srl, Milano.

<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15307>

<https://molisecoast.com/en/progetto/>

<https://marinasveva.com/>

<https://www.inaturalist.org/projects/wild-coast-cascade/>

<https://smartadria.italy-albania-montenegro.eu/>

<https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/blue-economy-sostenibilita>

<https://www.interregeurope.eu/land-sea/>

<https://www.interregeurope.eu/hericoast/>

<https://www.italy-croatia.eu/web/adriacim>

<https://governance.interreg-med.eu/>

<https://www.italy-croatia.eu/web/moses>

<https://www.italy-croatia.eu/web/zerowastebblue>

<https://www.italy-croatia.eu/web/tourismforall>

<https://tourismmed.interreg-med.eu/>

<http://www.conisma.it/it/>

<http://www.clusterbig.it/>

<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0494:FIN:EN:PDF>

<https://data.europa.eu/doi/10.2779/574448>

<https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/blue-economy-sostenibilita>

<http://www.enpicbcmed.eu/communication/fishinmed-first-meeting-euro-mediterranean-observatory-small-fishing-communities>